

UNION OF MEMBERS OF THE WORD COMPOUND

Mahmudova Dilnoza Akhmedovna
Student of Bukhara State University
mahmudova0427@gmail.com

Annotation: This article explores the components of word combinations — the unity between the governing and subordinate elements — through the lens of chemistry. It discusses the means that play a significant role in the cohesion of the governing and subordinate components, supported by illustrative examples. The concept of valency is also explained in detail.

Keywords: valency, combinability, semantic valency, syntactic valency, morphological valency, intonation

Аннотация: В статье освещается структура словосочетаний — взаимодействие главного и зависимого компонентов — в контексте понятий химии. Обсуждаются средства, играющие важную роль в сочетаемости главного и зависимого компонентов, с приведением соответствующих примеров. Также разъясняется понятие валентности.

Ключевые слова: валентность, сочетаемость, семантическая валентность, синтаксическая валентность, морфологическая валентность, интонация

SO‘Z BIRIKMASI A‘ZOLARINING BIRIKUVI

Mahmudova Dilnoza Axmedovna
Buxoro davlat universiteti talabasi
mahmudova0427@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada so‘z birikmasi a‘zolari – hokim va tobe uzvning birikuvi, birikish usullari kimyo faniga bog‘liq tarzda yoritib berilgan. Hokim hamda tobe komponentlar birikuvida muhim o‘ringa ega vositalar haqida fikr

bildirilgan va misollar bilan tushuntirilgan. Valentlik tushunchasi izohlangan.

Kalit soʻzlar: valentlik, birikuvchanlik, maʼnoviy valentlik, sintaktik valentlik, morfologik valentlik, ohang.

Tilshunoslikka oid terminlarning deyarli barchasi oʻzi nomlaydigan tushunchaning mohiyatini ochib beradi. Sodaroq qilib aytsak, atamalarning maʼnosini anglash bizni asl mohiyatga bir qadar yaqinlashtiradi. *Soʻz birikmasi* termini tarkibidagi *birikma* soʻzi shu oʻrinda eʼtibor tortadi, yaʼni bunda soʻz birikmalarining hosil boʻlishidagi asosiy shart – birikish ekanligi oydinlashadi.

Birikuvchanlik istilohi tilshunoslikka boshqa fan (kimyo) orqali kirgan. Bu atama bilan valentlik terminini baravar qoʻllash mumkin. Valentlik lisoniy hodisa boʻlib, bevosita inson tafakkuri bilan aloqador, yaʼni birikuvchanlik deganda lisoniy birliklarning bevosita kuzatishda berilmagan, hali amalga oshmagan birikish va biriktirish imkoniyati nazarda tutiladi. Lisoniy birliklarning birikuvi roʻyobga chiqmagan, namoyon boʻlishi uchun sharoit talab etiladigan imkoniyatdir. Agar bu imkoniyat voqelikka aylansa, sintaktik aloqa vujudga keladi. Misollar bilan koʻrilsa, [yubor] leksemasi tafakkurda bir qancha boʻsh oʻrinlarga ega holda mavjud, bu til birligiga birikishi mumkin boʻlgan birliklar ongimizdagi birikuvchanlik imkoniyati asosida oʻzaro aloqaga kirishadi.

Kimyo fani orqali bu jarayonni yanada aniq tushunish mumkin: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O}$ – kimyoviy reaksiya formulasini soʻz birikmalarining lisoniy sintaktik qoliplari (LSQ)ga qiyosan tahlil qilaylik. Bunda tenglikning chap va oʻng tomonlaridagi moslik muhim ahamiyatga ega. Suv molekulasini hosil boʻlishi uchun 2 hissa vodorod gazi (2H_2) va bir hissa kislorod zarur (O_2), ularning birikuvi uchun zarur imkoniyat esa bu elementlarning mohiyatida mavjud. Yaʼni kislorod atomi tabiatida boshqa turdagi ikki atomni biriktirish imkoniyati bor. Vodorodda ham, albatta, boshqa muayyan turdagi atomni biriktirish imkoniyati mavjud: uning elektron qavatida bitta atomning boʻsh oʻrni maʼlum. Vaziyatga koʻra, bu ikki atom bir-biriga birika oladi, ularning birikishi uchun vodorod atomidan ikki hissa boʻlishi

shart, chunki kislorodda ikki atomni biriktira oladi.

Yuqoridagi hosila suv molekulasining valent bog‘i hisoblanadi, u orqali vodorodlar sonining ikkitaligiga sababni yaxshiroq anglaymiz. Soddaroq qilib aytsak, kislorodning ikki “qo‘li” bor, vodorodning bitta “qo‘li” mavjud, agar bir kislorodga bitta vodorod biriksa, kislorodning bir “qo‘li” ochiq qoladi (H – O –), uning ikkala “qo‘li” ham vodorodga birikishi kerak, ya’ni unda ikkita vodorodni tortish imkoniyati bor, bu uning valentligi hisoblanadi. Shu orqali ikki vodorod va bir kislorodning birikuvidan suv hosil bo‘ladi.

Endi tilshunoslik nuqtayi nazaridan yondashsak, [yubor] leksemasining “qo‘llari” 7 ta birikuvchini torta oladi:

Ana shu torta olish imkoniyati birikuvchanlikdir. Agar biriktiruvchi leksema birikishi lozim bo‘lgan leksema bilan ma’no va grammatik shakl jihatdan muvofiq holda biriksa, u sintaktik aloqa sifatida nutqiy hodisaga aylanadi.

Tafakkurimizdagi leksemalardan nutqda so‘z birikmasi hosil bo‘lishi uchun leksemalarda ma’noviy, sintaktik va morfologik birikuvchanlik bo‘lishi shart. Ular bevosita nutqda ham namoyon bo‘ladi.

Ma’noviy valentlik deganda muayyan leksema o‘z sememasiga mos birikuvchini tanlashi nazarda tutiladi. Masalan, [odimla] leksemasi [ilon] leksemasini o‘ziga tortish imkoniyatiga ega emas, chunki [odimla] leksemasi

semalarining birortasida “ilonga xos” ma’no bo‘lakchasi yo‘q, balki “odamga xos” semasi mavjud. Shu sababli *odimlayotgan ilon* so‘z birikmasi bo‘la olmaydi, *sudralayotgan ilon* ma’noviy moslikka ega sanaladi.

Sintaktik valentlik lisoniy-lug‘aviy valentlik bilan chambarchas bog‘liq, bunda hokim uzv tobe uzvni o‘ziga tortish uchun uning muayyan sintaktik shaklda bo‘lishini talab etadi. Masalan, yuqoridagi bir misolda [yubor] leksemasidagi valentlik imkoniyatini ko‘rib o‘tdik, unga ko‘ra, ushbu leksema tushum kelishigidagi so‘z bilan birika oladi (a), ammo o‘rin-payt kelishigidagi leksemaga birikish imkoniyatiga ega emas (b): *do‘stingni yubor* (a), *do‘stingda yubor* (b).

Morfologik valentlikni leksemaga qo‘shilgan grammatik shakllarning undagi birikuvchanlik imkoniyatiga ta’sir qilishi bilan izohlash mumkin. Ya’ni [uxla]

leksemasi turli leksemalarga bog‘lana oladi (1-chizma). 2-chizmada leksemadagi bu imkoniyatlar orttirma nisbat shakli [-t] hisobiga kengaygan.

Sintaktik aloqa borasida yuqorida bir qancha fikrlar bildirildi, alohida to‘xtalsak, mustaqil so‘zlarning nutq jarayonidagi erkin bog‘lanishi sifatida uni izohlay olamiz. Sintaktik aloqaning hosilasi so‘z qo‘shilmasi hisoblanadi. Ya’ni teng va tobe aloqa orqali hosil bo‘luvchi sintaktik qurilmalarning barchasi so‘z qo‘shilmasi tarkibiga kiradi.

Tobe aloqa natijasida so‘z birikmasi va gap hosil bo‘ladi: *shirin non, eshik ochildi*. O‘zbek tilida keyin kelib, ma’nosi izohlanayotgan, to‘ldirilayotgan, aniqlanayotgan so‘z hokim so‘z, hokim so‘zga ergashib, uning ma’nosini

izohlayotgan, aniqlayotgan, to'ldirayotgan so'z tobe so'z deyiladi. (*Shirin non*), (*Eshik ochildi*) birikuvlarida *shirin* va *eshik* so'zlari tobe, *non* va *ochildi* so'zlari hokim sanaladi.

So'zlar lug'aviy-grammatik xususiyatlariga ko'ra, so'z birikmasida qaysi komponent vasifasida kelishga xoslangan bo'lsa, uning uchun ma'lum bir grammatik ko'rsatkichni talab qilmaydi. Soddaroq qilib aytsak, son, ravish, sifat kabilar, asosan, tobe uzv vazifasida kelish uchun ixtisoslashgan, ot va fe'l turkumlariga oid so'zlar esa hokim a'zo mavqeyini egallaydi va shu vaziyatda ularning muayyan grammatik shaklni qabul qilishi shart bo'lmaydi: *o'n inson*, *noiloj bormoq*, *quvonchli holat*. Agar son, ravish, sifat nutqda hokim a'zo sifatida ishtirok etsa, ular o'ziga xos grammatik shaklni namoyon qiladi (a), ot va fe'l turkumidagi so'zlar tobe komponent sifatida qo'llanishi uchun ham muayyan grammatik shakl talab etiladi (b): *o'ning o'n beshi*, *bolalarning a'lochisi* (a), *ishni bajarmoq*, *o'qilmagan kitoblar* (b).

Aloqa-munosabat (kelishik, egalik, kesimlik) shakllari sintaktik aloqani ifodalovchi vositalar hisoblanadi. Qolaversa, yordamchi so'zlar, so'z tartibi va ohang ham sintaktik aloqa uchun xizmat qiladi. Ular orqali so'z birikmalaridagi so'zlarning birikish omillar – ma'noviy, shakliy va joylashuv qobiliyatlari to'la namoyon bo'ladi.

Ma'noviy omil deganda so'zlarning lug'aviy ma'nosi, qaysi turkumga xosligi tushunilsa, shakliy omil deganda sintaktik aloqani hosil qiluvchi aloqa-munosabat shakllari tushuniladi. Joylashuv omili erkin joylashuv va birikma tarkibida jiplashuvdan iborat, uni sintaktik aloqa uchun xizmat qiluvchi so'z tartibi orqali chuqurroq anglash mumkin.

So'z birikmasida so'zlarning tobe-hokimligini ko'rsatuvchi vosita, ya'ni sintaktik mavqeyini ta'minlovchi vosita bo'lmaganda so'z tartibining qimmati oshadi yoki joylashuv omili birinchi o'rinda ahamiyatga ega bo'ladi: *katta xona*. Soddaroq qilib aytsak, *katta xona* so'z birikmasi tarkibida hech qanday grammatik

vosita yo‘q, shu sabab u joylashuv omiliga tayanib so‘z birikmasini hosil qilmoqda, agar joylashuvni o‘zgartirsa, (*Xona katta*) gap hosil bo‘ladi, shu sabab bu o‘rinda so‘z tartibi muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, so‘z birikmalarida ohang ham muhim ahamiyatga ega, ayniqsa, mazmuniy tafovutni belgilashda ohangning o‘rni katta. *Ko‘p bolali oila* birikmasi orqali ohangning rolini ko‘rib o‘tamiz: *ko‘p bolali oila* tarzida birinchi so‘zdan keyin pauza qilinishi natijasida (*ko‘p*) so‘z shakli tobe, (*bolali oila*) birikmasi unga hokim mavqeda bo‘lib, bunda bolali oilalarning ko‘pligi ifodalanadi. *Ko‘p bolali oila* tarzida aytilganda *ko‘p bolali* – tobe komponent, *oila* esa hokim komponent hisoblanadi va bu birikmadan oila bolalarining ko‘pligi tushuniladi. Demak, shu o‘rinda so‘z birikmasi uchun ohangning roli va ahamiyati katta. Bog‘lashni boshqa vositalar amalga oshirganda ohangning roli kuchsizlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абдуллаев Ф. Сўзлар ўзаро қандай боғланади? – Т.: Фан 1974.-75 б.
2. Nazarova S. Hozirgi o‘zbek tili (Sintaksis). – Buxoro, 2022. – 216 b.
3. Назарова С.А. Сўз бирикмаси синтаксиси субстанциал талқинда. – Т.: Фан, 2015. – 112 б.
4. Sayfullayeva R.R. va boshq. Hozirgi o‘zbek tili. – Buxoro, 2021. – 456 b.